

 Stauffer
Center for Strings
Cremona

STUDENT

H A N D B O O K

**Academic Year
2022 - 2023**

CIAO

Regolamento

1. CORSI
2. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
3. CAMPUS
4. AULE
5. CURA E TUTELA DEL PALAZZO STAUFFER
6. CAFFETTERIA
7. COVID E NORME SANITARIE
8. FUMO
9. RACCOLTA DIFFERENZIATA
10. BRAND
11. ASSICURAZIONE, INCOLUMITA' PERSONALE E STRUMENTI
12. PROTOCOLLO DI SICUREZZA

HELLO

Regulations

1. COURSES
2. EDUCATIONAL MATERIALS AND INSTRUMENTS
3. CAMPUS
4. CLASSROOMS
5. CARE AND PROTECTION OF PALAZZO STAUFFER
6. DINING AREA
7. COVID AND HEALTH REGULATIONS
8. SMOKING
9. RECYCLING
10. BRAND
11. PERSONAL SAFETY AND INSTRUMENT INSURANCE
12. SECURITY PROTOCOL

1

CORSI

- 1) L'intera offerta formativa dello **Stauffer Center for Strings** si tiene esclusivamente in presenza a **Cremona**, nella sede di **Palazzo Stauffer, via San Martino n° 6**. Diverse modalità di fruizione dei corsi, qualora attivate, verranno comunicate agli allievi effettivi.
- 2) Tutti gli **allievi** si impegnano a seguire con puntualità e regolarità le lezioni, la cui frequenza è obbligatoria nella misura dell'80% delle ore complessive del corso. Assenze o ripetuti ritardi non giustificati possono comportare l'esclusione dal corso, a discrezione del **Docente** e della **Direzione Accademica**.
- 3) Gli allievi effettivi di ogni corso sono tenuti a partecipare a saggi e/o concerti proposti dal Docente del corso durante o a conclusione del corso stesso, senza richiedere alcun compenso, in quanto parte dell'attività didattica.
- 4) Qualsiasi comportamento inadeguato o irrispettoso nei confronti dei Docenti, degli altri allievi, degli spazi e dei beni dello Stauffer Center può comportare l'esclusione immediata dal corso, su insindacabile giudizio dei Docenti e della Direzione Accademica.
- 5) Allievi uditori possono essere accettati a discrezione della Direzione e del Docente. La domanda deve pervenire all'indirizzo **accademia@stauffer.org** una settimana prima dell'inizio del corso. Gli allievi uditori possono trattenerosi nell'aula di lezione purché la capienza massima dell'aula venga rispettata. Gli allievi effettivi hanno sempre la precedenza per assistere alle lezioni.
- 6) Ogni allievo è tenuto a mantenersi costantemente aggiornato in merito ai calendari di lezione e gli orari dei corsi. Le comunicazioni vengono trasmesse dalla Segreteria Accademica tramite e-mail dall'indirizzo **accademia@stauffer.org**, e pubblicate sul sito **www.stauffer.org**.
- 7) L'allievo effettivo che, per qualsiasi ragione, si trovi nelle condizioni di dover rinunciare al proseguimento degli studi, deve darne comunicazione scritta all'indirizzo **accademia@stauffer.org**, all'attenzione del Direttore Generale dello Stauffer Center for Strings. La rinuncia agli studi comporta l'esclusione da quel corso per tutta la durata dell'anno accademico.
- 8) Al termine di ogni corso viene rilasciato un **attestato di partecipazione**. La Segreteria Accademica può rilasciare dichiarazione sostitutiva di frequenza, la cui richiesta deve pervenire all'indirizzo **accademia@stauffer.org**, con almeno due settimane di anticipo.
- 9) Per partecipare ai corsi è richiesto un **buon livello di inglese e/o italiano**.
- 10) Si raccomanda a tutti gli allievi di seguire una condotta rispettosa del decoro, nell'abbigliamento e nel comportamento, adeguato all'Istituzione.

1

COURSES

- 1) All **Stauffer Center for Strings** courses are held exclusively in **Cremona**, at **Palazzo Stauffer, via San Martino n° 6**. Should they become necessary, alternative modes of study will be communicated promptly.
- 2) All **students** undertake to follow the lessons punctually and regularly. Students must attend at least 80% of the total number of course hours. Absences or repeated tardiness may lead to exclusion from a course, at the discretion of the **Professors** and the **Academic Direction**.
- 3) Enrolled students must participate in performances and/or concerts proposed by the Professors during the course or at the end of the course, as these are part of the course curriculum. Students are not entitled to any compensation for their participation in performances/concerts.
- 4) Behavior that is unbecoming of the academy's standards or disrespectful towards the Professors, other students, the Academy's spaces or property, may lead to immediate expulsion from a course, at the discretion of the Professors and the Academic Direction.
- 5) Auditing students can be accepted at the discretion of the Academic Direction and Professors. Applications must be sent to **accademia@stauffer.org** one week before the start of the course. Auditing students can stay in the classroom as long as the maximum capacity of the classroom is not superseded. Currently enrolled students always have the right to attend lessons.
- 6) Each student is required to keep her/himself constantly updated on lesson and course schedules. Communications are sent by the secretariat via e-mail from the address **accademia@stauffer.org**, and published on the website **www.stauffer.org**.
- 7) Current students who, for whatever reason, find themselves unable to continue their studies, must provide written communication to the address **accademia@stauffer.org** (to the attention of the Director General of the Stauffer Center for Strings). Withdrawing from studies leads to exclusion from that course for the entire duration of the academic year.
- 8) At the end of each course a **certificate of participation** is issued. The academic secretariat can issue a substitute certificate of attendance, the request for which must be sent to the address **accademia@stauffer.org** at least two weeks in advance.
- 9) A good level of **English** and/or **Italian** is required to participate in the courses.
- 10) All students are expected to follow a code of conduct that is respectful of decorum, in clothing and behavior, and appropriate to the institution.

2

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI

1) Gli allievi sono tenuti a portare con sé le parti e le partiture utili al corretto svolgimento delle lezioni. Lo Stauffer Center for Strings provvede, su richiesta, a fornire fotocopie dei materiali di studio, nei limiti previsti dalla legge e in un numero massimo di **30 fotocopie** per allievo, per ciascun corso frequentato.

2) Lo Stauffer Center for Strings **non mette a disposizione strumenti musicali per gli allievi**. La classe dello Stauffer Artist Diploma in Contrabbasso può usufruire, **per esigenze di studio**, del contrabbasso di proprietà della Fondazione Stauffer. Tutti gli allievi del corso annuale di Contrabbasso si impegnano a mantenere tale strumento integro e trattarlo con cura, nonché di agevolarne l'utilizzo comune, secondo le esigenze e le necessità di ciascun allievo.

3

CAMPUS

1) Lo Stauffer Center for Strings **è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Aperture in giorni e orari straordinari sono garantiti per il corretto svolgimento delle attività didattiche.**

2) L'accesso agli spazi dello Stauffer Center for Strings è libero per tutti i Docenti e gli allievi dell'Accademia Stauffer e degli Stauffer Labs, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura.

3) **Gli ospiti** dello Stauffer Center for Strings, siano essi persone invitate da Docenti o allievi, possono accedere al Center con una **richiesta scritta** all'indirizzo e-mail accademia@stauffer.org, almeno un giorno prima dell'accesso. Il permesso di accesso è subordinato a esplicito consenso della **Presidenza** o della Direzione Accademica.

4) Tutti i Docenti, gli allievi e gli ospiti si impegnano a rispettare gli spazi interni ed esterni del Center, compresi gli strumenti musicali, gli arredamenti, le strutture, e le apparecchiature tecniche. È responsabilità di ognuno assicurarsi che l'edificio, gli strumenti ed il materiale dello Stauffer Center for Strings siano mantenuti nell'ordine e nell'integrità.

4

AULE

1) Tutte le aule dello Stauffer Center for Strings sono a disposizione dei Docenti e degli allievi per qualsiasi tipo di attività musicale e didattica: esecuzioni, studio, prove e lezioni, individuali e di gruppo.

2) Le attività didattiche hanno sempre la prelazione sulle prenotazioni individuali di altra natura.

2

EDUCATIONAL MATERIALS AND INSTRUMENTS

1) Students are required to bring with them the **parts and scores** necessary to participate in the lessons. The Stauffer Center for Strings provides, upon request, photocopies of the study materials within the limits established by law maximum **30 photocopies** per student, for each course attended.

2) The Stauffer Center for Strings **does not provide musical instruments to its students**. For study needs, for the Stauffer Artist Diploma in double bass, the the double bass owned by the Fondazione Stauffer can be used. All students of the annual double bass course undertake to keep this instrument intact and treat it with care, as well as to facilitate its use for others, according to the needs and requirements of each student.

3

CAMPUS

1) The Stauffer Center for Strings **is open from Monday to Friday, from 9.00 to 18.00. Exceptions are made so as to guarantee the proper carrying out of educational activities.**

2) Access to the spaces of the Stauffer Center for Strings is **free** for all Professors and students of the Stauffer Academy and the Stauffer Labs, in compliance with opening and closing times.

3) **Guests** of the Stauffer Center for Strings, whether they are invited by Professors or students, should send a **written request to the e-mail address accademia@stauffer.org** at least one day before arrival. The permit is subject to the explicit consent of the President or the Director General.

4) All Professors, students and guests must undertake to **respect** the Center's indoor and outdoor spaces, including musical instruments, furnishings, technical equipment and the buildings themselves. It is everyone's responsibility to ensure that the building, instruments and materials of the Stauffer Center for Strings are kept in order and intact.

4

CLASSROOMS

1) All the classrooms of the Stauffer Center for Strings are available to Professors and students for any type of musical activity or study: performances, practice, rehearsals and lessons (both individual and group).

2) Educational activities always take precedence over individual bookings.

3) La prenotazione delle aule avviene attraverso gli schermi fuoriporta, o registrandosi attraverso l'applicazione Stauffer Center for Strings, scaricabile gratuitamente su **App Store** o su **Google Play Store**. Le credenziali di accesso vengono fornite agli allievi al momento della conferma di ammissione al corso.

3.I) Compatibilmente al corretto svolgimento di tutte le attività didattiche e artistiche previste dal calendario accademico, lo **Stauffer Center mette a disposizione dei Docenti e allievi i propri spazi per prove, registrazioni**, etc. Per fare domanda di messa a disposizione, **la richiesta deve pervenire almeno una settimana prima della/e data/e richiesta/e all'indirizzo accademia@stauffer.org**. La concessione è subordinata all'esplicito consenso scritto della Presidenza e/o della Direzione Accademica.

3.II) La Sala Concerti dello Stauffer Center for Strings (**Sala Stradivari**) può essere concessa agli allievi che ne facciano domanda per studio e/o registrazioni personali, nel rispetto degli orari di apertura e purché non già occupata per lezioni. Il permesso può essere revocato in ogni momento.

La domanda, formulata per iscritto all'attenzione del Direttore Generale, deve pervenire via e-mail all'indirizzo accademia@stauffer.org con almeno una settimana d'anticipo.

4) Gli allievi possono occupare ogni aula per un massimo di due ore consecutive, dopo le quali sono invitati a liberarla per concedere spazio ad altri allievi. È possibile trattenersi nella stessa aula per più di due ore qualora nella fascia oraria successiva l'aula non sia stata prenotata.

5) Deve essere rigorosamente **rispettata la capienza massima** indicata nello schermo fuoriporta di ciascuna aula.

6) È vietato consumare cibi e bevande (tranne l'acqua) nelle aule e negli spazi interni del Center, esclusa la preposta Caffetteria nel cortile del Piano Terra.

7) I Docenti e gli allievi sono tenuti ad **arieggiare con regolarità** le aule utilizzate, a **spegnere le luci** e **chiudere le porte** e le **finestre** una volta terminata la propria attività.

8) Si richiede a Docenti e allievi di **non intervenire manualmente sui termostati**, ma, se necessario, di rivolgersi allo Staff per la corretta impostazione del riscaldamento e condizionamento.

9) È vietato spostare sedie e altri elementi di arredamento dalle aule. Si prega di rivolgersi allo Staff in caso di necessità.

10) I pianoforti non sono mobili, ma preziosi strumenti musicali. Gli allievi e i Docenti **si assumono la responsabilità del loro corretto utilizzo** e di trattarli con cura. È vietato appoggiare qualsiasi oggetto sui pianoforti, al di fuori della partitura suonata. La tastiera e il coperchio **devono essere chiusi** dopo ogni utilizzo. La tastiera deve essere inoltre **disinfettata** dopo aver suonato, tramite apposito prodotto (disponibile in un dispenser a fianco di ogni pianoforte), da spruzzare su panno di carta e non direttamente sulla tastiera.

3) A classroom can be reserved using the screen outside the door, or by registering through the Stauffer Center for Strings application (which can be downloaded for free on the **Apple or Google Play app stores**). Credentials are provided to students upon confirmation of admission to the course.

3.I) In accordance with the educational and musical activities provided for in the academic calendar, the Stauffer Center makes its own spaces available to Professors and students for **rehearsals, recordings** etc. To apply for availability, **requests must be sent to accademia@stauffer.org at least one week before the date(s) requested**. Approval is subject to the explicit written consent of the President and/or Academic Direction.

3.II) The Stauffer Center for Strings's concert hall (Sala Stradivari) can be used by students who request it for study and/or for personal recordings in accordance with established hours of availability and provided that it is not already occupied for lessons.

The permit can be revoked at any time.

The request, made in writing and addressed to the attention of the General Director, must be sent by e-mail to accademia@stauffer.org at least one week in advance.

4) Students can occupy each classroom for a maximum of two consecutive hours, after which time they are asked to make it available to other students. It is possible to stay in the same classroom for more than two hours if the next time slot has not been booked.

5) The maximum capacity indicated on the screen outside the door of each classroom **must be strictly respected**.

6) It is forbidden to consume food and drinks (except water) in the classrooms and inside the center, except for the dining area in the ground floor courtyard.

7) Professors and students **are required to regularly open classroom windows and doors**, and to close them **once they've finished**, as well as switching off any lights.

8) Professors and students are requested **not to manually intervene on the thermostats**, but if necessary, to contact the staff for the correct setting of the heating or air conditioning.

9) It is forbidden to move chairs and other items of furniture from the classrooms. Please contact the staff for any assistance that might be necessary.

10) Pianos are not movable. Students and Professors **assume responsibility for their correct use** and should treat them with care. It is forbidden to place any object on the pianos, other than the score being played. The fallboard **must be closed** after each use. The keyboard **must also be disinfected** after playing, using a special product (available in a dispenser next to each piano) that should be sprayed on a paper cloth and not directly on the keyboard.

5

11) È vietato occupare l'aula con oggetti personali. Lo Stauffer Center for Strings non risponde in alcun modo di effetti personali lasciati e/o dimenticati nelle aule.

12) Si pregano i Docenti, gli allievi e gli ospiti di **tenere il più possibile le porte chiuse per evitare dispersione di calore** (nel periodo invernale) e **l'aria fredda condizionata** (nel periodo estivo), specialmente quelle che si affacciano sulle scale interne.

CURA E TUTELA DI PALAZZO STAUFFER

1) La cura e la tutela di Palazzo Stauffer **è responsabilità di tutti**. Al fine di rendere l'Accademia Stauffer un luogo accogliente, allievi e Docenti sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento dell'ordine e della pulizia.

2) L'eventuale danneggiamento di beni di proprietà della Fondazione Stauffer è in capo al soggetto responsabile del danno che deve provvedere ad eventuali costi di riparazione e/o sostituzione. In caso di rifiuto da parte del soggetto responsabile, la Fondazione si riserva di adire vie legali ove necessario.

3) ARMADIETTI

A. Nei corridoi del Primo e del Secondo Piano sono a disposizione di Docenti e allievi degli **armadietti** per la custodia dei propri beni.

B. L'uso degli armadietti è riservato ad esigenze di studio. È vietato quindi depositarvi sostanze pericolose, proibite o estranee allo scopo.

C. Si raccomanda di custodire con cura la chiave, e di liberare gli armadietti al termine della giornata, chiudendone l'anta, in condizioni ritenute idonee sia dal punto di vista igienico sia dal punto di vista strutturale. Eventuali costi di pulizia, riparazione e/o sostituzione saranno a carico dell'allievo o del Docente.

D. È vietato trattenere con sé le chiavi oltre l'orario di chiusura.

E. La Fondazione Stauffer non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o beni personali depositati negli armadietti dagli studenti.

F. La perdita della chiave comporta il pagamento di una penale di euro 10,00, a copertura dei costi di duplicazione della chiave stessa.

G. In caso di mancata riconsegna della chiave, si procederà allo svuotamento dell'armadietto. Il contenuto non reclamato entro i 30 giorni verrà gettato senza preavviso e non potrà essere restituito.

H. È vietato lo scambio o la cessione a terzi delle chiavi degli armadietti, così come l'effettuazione di copie delle stesse.

5

11) It is forbidden to leave personal items in the classroom. The Stauffer Center for Strings is not responsible in any way for personal items left and/or forgotten in the classrooms.

12) Professors, students and guests **are asked to keep the doors closed as much as possible to avoid heat loss** (in winter) and **cold air conditioning** (in summer), especially those rooms with doors in the indoor stairwell.

CARE AND PROTECTION OF PALAZZO STAUFFER

1) Caring for and protecting Palazzo Stauffer **is everyone's responsibility**. In order to make the Accademia Stauffer a welcoming place, students and Professors are required to actively contribute to maintaining order and cleanliness.

2) Responsibility for any damage to property owned by the Fondazione Stauffer lies with the individual(s) who caused it. They are, therefore, responsible for any repair and/or replacement costs. In case of refusal by the responsible party, the Fondazione Stauffer reserves the right to take legal action where necessary.

3) LOCKERS

A. In the corridors of the First and Second Floor, **lockers** are available to Professors and students for the safekeeping of their possessions.

B. The use of the lockers is reserved for study needs. It is therefore forbidden to leave dangerous, prohibited or unrelated substances there.

C. Keys should be looked after carefully. At the end of each day, lockers should be freed and left in conditions deemed suitable both from a hygienic and a structural point of view. The locker door should also be closed. Any cleaning, repair and/or replacement costs will be borne by the student or the Professors.

D. It is forbidden to keep the keys after closing time.

E. The Fondazione Stauffer assumes no responsibility for objects or personal belongings left in the lockers by students.

F. The loss of the key entails a penalty of € 10.00 to cover the costs of duplicating the key itself.

G. If the key is not returned, the locker will be emptied. Contents not claimed within 30 days will be discarded without notice and cannot be returned.

H. The exchange or transfer of locker keys to third parties, as well as making copies of the same, is prohibited.

4) CAFFETTERIA

A. La caffetteria, così come gli strumenti e gli utensili ivi contenuti, **è a disposizione dei Docenti e degli allievi**, purché ne rispettino il corretto utilizzo e ne segnalino tempestivamente eventuali rotture o malfunzionamenti.

B. Docenti e allievi sono tenuti a rispettare le norme igieniche di base, evitando rigorosamente lo scambio di bicchieri e contribuendo a mantenerne decoro e pulizia.

C. Il **frigorifero** può essere utilizzato per alimenti e bevande, a patto che in ciascun prodotto venga specificato nome e cognome del proprietario e data di conferimento.

D. È obbligatorio utilizzare le attrezzature a disposizione rispettando le basilari misure d'igiene (es. ripulirle dai residui a seguito dell'utilizzo, evitare contatti di oggetti o utensili personali con le attrezzature a disposizione, per ridurre possibili contaminazioni), nonché tenere in ordine il posto utilizzato per il consumo di cibi e bevande, ripulendolo dai residui e dai rifiuti prodotti. È possibile utilizzare i prodotti per la pulizia a disposizione per **sanificare la postazione usata**.

E. Docenti e allievi si impegnano a **differenziare correttamente** i rifiuti prodotti per tipologia, secondo quanto previsto dalla raccolta differenziata ed utilizzando i relativi contenitori presenti.

5) Le biciclette devono essere parcheggiate fuori da Palazzo Stauffer.

COVID E NORME SANITARIE

La Fondazione Stauffer segue un rigido protocollo di sicurezza per garantire la tutela della salute di tutti i Docenti, gli allievi, gli Ospiti e lo Staff. La Fondazione Stauffer si impegna a rispettare la normativa di legge in vigore e a comunicare tempestivamente a Docenti e allievi le regole da rispettare in atto.

FUMO

È vietato fumare in tutti gli spazi dello Stauffer Center for Strings, sia interni che esterni (compresi il giardino, il cortile, le terrazze).

4) DINING AREA

A. The dining area, as well as any utensils, accessories or appliances contained therein, **is available to Professors and students**, as long as they respect its correct use and promptly report any breakages or malfunctions.

B. Professors and students are required to respect basic hygiene rules, strictly avoiding the exchange of glasses and helping to maintain decor and cleanliness.

C. The **refrigerator** can be used to store food and drinks, as long as the owner's name/surname and the date are specified on each product.

D. Basic hygiene measures must be respected (eg. cleaning any residues following use, avoiding contact of personal objects or utensils with the available equipment so to reduce possible contamination) and spaces must be adequately maintained for the consumption of food and drinks, cleaning them of any residues and/or waste. Cleaning products are available **to sanitize the area used**.

E. Professors and students undertake **to correctly differentiate** the waste produced according to their material and use the respective containers present.

5) Bicycles must be parked outside Palazzo Stauffer.

COVID AND HEALTH REGULATIONS

The Fondazione Stauffer follows strict safety protocols to guarantee the protection of the health of all its Professors, students, guests and staff. The Fondazione Stauffer undertakes to comply with current health laws and to promptly communicate the rules to be respected to Professors and students.

SMOKING

Smoking is prohibited in all spaces of the Stauffer Center for Strings, both indoors and outdoors (including the garden, courtyard, terraces).

6

7

6

7

8

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Lo Stauffer Center si impegna al rispetto della raccolta differenziata secondo il regolamento vigente in ogni momento stabilito dal Comune di Cremona. Scoraggia altresì l'utilizzo della plastica e dei prodotti derivati, nel rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con particolare attenzione all'Obiettivo 12, "**Consumo e produzione responsabile**".

8

RECYCLING

The Stauffer Center undertakes to respect recycling guidelines according to the norms established by the Municipality of Cremona. It also discourages the use of plastics and plastic derivatives, in compliance with the Sustainable Development Goals promoted by the United Nations, with particular attention to Objective 12, "**Responsible consumption and production**".

9

BRAND

La creazione di merchandising con il nome Stauffer è severamente vietata. I nomi di Fondazione Stauffer, Stauffer Center for Strings, Accademia Stauffer e Stauffer Labs, così come tutte le denominazioni di attività promosse dalla Stauffer, il logo, il monogramma, non possono essere utilizzati in alcun modo se non dietro esplicito consenso scritto del Presidente della Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer – Stauffer Center for Strings.

9

BRAND

The creation of merchandise under the Stauffer name is strictly prohibited. Fondazione Stauffer, Stauffer Center for Strings, Accademia Stauffer and Stauffer Labs, as well as all names of activities promoted by Stauffer, its logo and monogram, may not be used in any way except with the explicit written consent of the President of the Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer – Stauffer Center for Strings.

10

ASSICURAZIONE INCOLUMITÀ PERSONALE E STRUMENTI

La Fondazione Stauffer si riserva di intraprendere ogni **iniziativa legale** per tutelare l'integrità del patrimonio, strumentale e non, della Fondazione Stauffer stessa. Qualsiasi episodio di furto, accertato o valutato tale a piena e completa discrezione della Presidenza e della Direzione Accademica, comporta l'espulsione permanente e perpetua dall'accesso e da tutte le attività dello Stauffer Center for Strings.

La Fondazione Stauffer **non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti occorsi agli strumenti musicali di proprietà degli allievi** che rimangono i soli responsabili della cura e tutela dei propri beni. È conseguentemente vietato depositare negli armadietti, nelle aule o più in generale all'interno di Palazzo Stauffer beni e strumenti di proprietà degli allievi o dei Docenti al di là degli orari di apertura dello Stauffer Center for Strings.

10

PERSONAL SAFETY AND INSTRUMENT INSURANCE

The Fondazione Stauffer reserves the right to undertake any **legal initiative** to protect the integrity of its assets, whether they be musical instruments or otherwise. Any case of theft, ascertained or assessed as such at the full and complete discretion of the President and the Academic Direction, will involve permanent expulsion from all the activities of the Stauffer Center for Strings and from its grounds.

The Fondazione Stauffer **assumes no responsibility for theft or damage occurring to musical instruments owned by the students**, who remain solely responsible for the care and protection of their property. It is consequently forbidden to deposit in lockers, classrooms or more generally inside Palazzo Stauffer goods and instruments owned by students or Professors beyond the opening hours of the Stauffer Center for Strings.

11

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Gli allievi, durante lo svolgimento delle attività presso lo Stauffer Center for Strings si impegnano a rispettare le misure per la sicurezza e la salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., preoccupandosi che il loro comportamento non possa mettere a rischio la salute e la sicurezza delle altre persone presenti. Per maggiori informazioni, soprattutto in merito alla gestione delle eventuali emergenze (incendi, terremoti, ecc.), si raccomanda di prendere visione dell'apposita informativa esposta in Accoglienza, per conoscere il corretto comportamento da seguire.

Il non rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione dalle attività didattiche, a inappellabile discrezione della Direzione e del Docente.

In casi di eccezionale gravità l'esclusione può estendersi all'intero anno accademico o risultare perpetua, ad insindacabile giudizio della Direzione.

MAPPE

piano terra

1. Sala Bergonzi
2. Sala Ruggeri
3. Sala Amati
4. Caffetteria
5. Accoglienza
6. Segreteria Accademica
7. Direzione
8. Media & Press

11

SECURITY PROTOCOL

During their activities at the Stauffer Center for Strings, students undertake to comply with the safety and health measures pursuant to Legislative Decree 81/08 and subsequent amendments, taking care that their behavior does not endanger the health and safety of other people present. For more information, especially concerning emergency circumstances (fires, earthquakes etc.), it is recommended that students read the information available at the front desk.

Failure to comply with these regulations may result in suspension from the academy's activities, at the sole discretion of the Academic Direction and the Professors.

In severe cases, exclusion may extend to the entire academic year or be permanent, at the sole discretion of the Academic Direction.

MAPS

ground floor

1. Bergonzi Room
2. Ruggeri Room
3. Amati Room
4. Dining Area
5. Welcome
6. Academic Affairs
7. Direction
8. Media & Press

primo piano

- 9.** Sala Storioni
- 10.** Sala Ceruti
- 11.** Sala Guarneri
- 12.** Sala Stradivari
- 13.** Aula 1
- 14.** Aula 2
- 15.** Aula 3
- 16.** Aula 4
- 17.** Aula 5
- 18.** Aula 6
- 19.** Aula 7
- 20.** Aula 8
- 21.** Aula 9

first floor

- 9.** Storioni Room
- 10.** Ceruti Room
- 11.** Guarneri Room
- 12.** Stradivari Room
- 13.** Room 1
- 14.** Room 2
- 15.** Room 3
- 16.** Room 4
- 17.** Room 5
- 18.** Room 6
- 19.** Room 7
- 20.** Room 8
- 21.** Room 9

secondo piano

- 22.** Sala Riunioni
- 23.** Biblioteca Mediateca
- 24.** Aula 11
- 25.** Aula 12
- 26.** Aula 13
- 27.** Aula 14
- 28.** Regia
- 29.** Corridoio armadi

second floor

- 22.** Meeting Room
- 23.** Media Library
- 24.** Room 11
- 25.** Room 12
- 26.** Room 13
- 27.** Room 14
- 28.** Broadcast direction
- 29.** Storage area

ALLOGGI / ACCOMODATIONS

Hotel Astoria

** Convenzionato / Affiliated*
Via Bordigallo, 19
+39 0372461616

Ostello l'Archetto

** Convenzionato / Affiliated*
Via Brescia, 9
+39 0372807755

B&B Al Palazzo

Via Cesare Battisti, 2
+39 3385200903

Residenza Solferino

Via Solferino, 22
+39 3357171942

Violino Azul

Via Ugolani Dati, 1/c
+39 3384948000

Il Torrazzo

Via Della Torre, 17
+39 3924363833

B&B La Stazione

Via Ferruccio Ghinaglia, 29
+39 3270116122

B&B Mille

Via dei Mille, 7
+39 392 740 3597

B&B Monteverdi

Via Robolotti, 15
+39 3496121624

La Fondazione Stauffer ha dotato il campus di una foresteria dedicata agli allievi dell'Accademia Stauffer e degli Stauffer Labs, disponibile a tariffe agevolate e gestita da una cooperativa esterna.

Per informazioni www.stauffer.org o scrivere all'indirizzo foresteria@stauffer.org

The Stauffer Foundation has provided the campus with a guesthouse for the students of the Stauffer Academy and Stauffer Labs. The guesthouse is available at reduced rates and managed by an external cooperative.

For information please visit www.stauffer.org or contact foresteria@stauffer.org

BAR

Bar Cittanova

** 10% sconto studenti Stauffer /
10% discount Stauffer students*
Corso Garibaldi, 114
+39 3493403547

Pasticceria Di Bianco

** 10% sconto studenti Stauffer /
10% discount Stauffer students*
Piazza Stradivari, 19
+39 037216618

Panificio Nonna Dora

Via Palestro, 13
+39 3516647777

Bar Garibaldi

** 10% sconto studenti Stauffer /
10% discount Stauffer students*
Corso Garibaldi, 215
+39 037231989

Pasticceria Ebbli

** Convenzionato / Affiliated*
Via Cavallotti, 5
+39 0372457847

RISTORANTI / RESTAURANTS

Osteria del Fico

** 10% sconto studenti Stauffer /
10% discount Stauffer students*

Via Guido Grandi, 12
+39 3922677329

Pizzeria Vasiniko

** Pranzo € 8/10, Lun - Ven /
Lunch €8/10, Mon - Fri*

Via Palestro, 11
+39 0372747352

Fabbrica di Pedavena

** Pranzo € 8/10, Lun - Ven /
Lunch €8/10, Mon - Fri*

Via Bergamo, 19
+39 0372452149

Ugo Grill

Via Gramsci, 13
+39 037220354

Chocabeck

** 10% sconto studenti Stauffer /
10% discount Stauffer students*

Piazza Stradivari, 20
+39 037234988

Pane e amore

Corso Garibaldi, 12
+39 0372803410

TAXI

+39 0372 807808
+39 0372 26740

MUSEI / MUSEUMS

Museo del Violino

Piazza Guglielmo Marconi, 5
+39 0372801801

**Il più importante museo al mondo
dedicato al violino / The most
important museum dedicated to
the violin in the world**

Orari di apertura

Mer.-ven. 11.00 - 17.00
Sab.-dom. 10.00 - 18.00

Opening Hours

Wedn.-Fri. 11.00 - 17.00
Satu.-Sun. 10.00 - 18.00

Museo Civico "Ala Ponzone"

Via Ugolani Dati, 4
+39 0372407770

Orari di apertura

Mar.-ven. 09.00 - 14.00
Sab.-dom. 10.00 - 17.00

Opening Hours

Tue.-Fri. 09.00 - 14.00
Satu.-Sun. 10.00 - 17.00

Museo Archeologico

Via S. Lorenzo, 4
+39 3666673881

Orari di apertura

Mar.-gio. 09.00 - 13.00
Sab.-dom. 10.00 - 17.00

Opening Hours

Tue.-Thur. 09.00 - 13.00
Fri.-Sun. 10.00 - 17.00

Aereo

Da **Milano Linate**

Durata: circa 1 ora e mezza

Dall'aeroporto, prendere l'autobus n. 73 in direzione Piazza San Babila, metropolitana Linea Rossa fino a Loreto, cambio con Linea Verde, fermata Centrale. Proseguire in treno fino a Cremona (direzione Mantova).

Da **Milano Malpensa**

Durata: Circa 2 ore

Treno Malpensa Express ogni 30' fino a Milano Cadorna, poi metropolitana Linea Verde fino a Centrale (Stazione Centrale di Milano). Proseguire in treno per Cremona (direzione Mantova)

Da **Bergamo Orio al Serio**

Durata: Circa 2 ore e mezza

Autobus per Brescia (fermata Brescia Autostazione), poi treno per Cremona.

Treno

Collegamento diretto con Milano, treno in direzione Mantova (di solito binario 23).

Durata: Circa 1 ora e venti

Lo Stauffer Center for Strings è Plastic Free

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT **GOALS**

Plane

From **Milano Linate**

About 1 hour and a half

From the airport, take bus no. 73 in the direction Piazza San Babila, underground Red Line to Loreto, change to Green Line, stop at Centrale (Milan Central Railway Station). Continue by train to Cremona (direction Mantova).

From **Milano Malpensa**

About 2 hours

Malpensa Express train every 30' to Milano Cadorna, then underground Green Line to Centrale (Milan Central Railway Station). Continue by train to Cremona (direction Mantova)

From **Bergamo Orio al Serio**

About 2 and a half hours

Bus to Brescia (Brescia Autostazione bus stop), then train to Cremona.

Train

Direct connection with Milan, train direction Mantova (usually platform 23).

Duration about 1 hour and 20 minutes

Stauffer Center for Strings is Plastic Free

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT **GOALS**

WI FI Network

Stauffer WiFi Zone

Password

!1328Acdma8541*

Scansiona il QR CODE

Scan the QR CODE

APP

Scarica l'app Stauffer Center for Strings per prenotare le aule studio e per restare sempre aggiornato sulle prossime lezioni e i prossimi eventi!

Download the Stauffer Center for Strings App: book your practise room and stay in touch about next events!

Disponibile su / Available on

Apple Store

Google Play

CONTATTI / CONTACTS

Segreteria Accademica / Academic Office

accademia@stauffer.org

+39 0372 410322

Francesco Dalla Libera

francesco.dallalibera@stauffer.org

+39 345 8861720

Ufficio Stampa e comunicazione / Media & Press

press@stauffer.org

Vittoria Rigamonti

vittoria.rigamonti@stauffer.org

+39 347 0545263

Via San Martino, 6
26100 Cremona - Italy

www.stauffer.org

